

РАЗДЕЛ 1

**Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; избирательное право; финансовое право;
транспортное право; информационное право; авторское право**

УДК 347.78

DOI

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ КАК ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
магистрант группы ЮР-22м
кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы охраны интернет-сайтов как объектов авторского права, различные аспекты правового регулирования новообразованных сфер авторского права в сети «Интернет».

Ключевые слова: охрана интернет-сайтов, сайт, авторское право, информационные технологии, интеллектуальная собственность

SOME ISSUES OF PROTECTION OF INTERNET SITES AS OBJECTS OF COPYRIGHT

MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

MUSEJCHUK D.Y.,
graduate student of the group YUR-22m
of the Department of Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the protection of Internet sites as objects of copyright, the various aspects of legal regulation of newly formed areas of copyright on the Internet.

Keywords: protection of Internet sites, website, copyright, information technology, intellectual property

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что эта статья является одной из первых отечественных теоретико-правовых исследований явления охраны интернет-сайтов с позиции рассмотрения авторского права.

Постановка задачи. В XXI веке информационные технологии развиваются очень стремительно, в частности, это касается глобальной сети «Интернет». Уникальность последней заключается в том, что она является не только средством связи и важным источником информации, но и современной публичной инфраструктурой, которая содержит в себе множество объектов авторского права. Сегодня в Российской Федерации гарантии охраны авторского права в сети «Интернет» не являются совершенными, а на некоторые новообразованные объекты авторского права и вовсе не распространяются.

Неоспоримым фактом ныне является то, что есть массовый спрос к внедрению сети «Интернет» в различных сферах. Значимость общественных отношений, возникающих в связи с его использованием, не вызывает сомнений. Поэтому, естественно, юристы не оставляют без внимания глобальную сеть. Появляется объективная необходимость в правовом регулировании новой отрасли [1, с. 138].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика объектов авторского права и реализации правовых норм в данной сфере рассмотрена в трудах Ч.Н. Азимова, П. Луцкера, А.А. Кравченко, А.В. Дзери, В.Л. Энтина, Р.В. Дробязка, Л.А. Глуховского, Е.П. Гаврилова, Н.Н. Богуславского и других учёных.

Целью данной статьи является определение современных особенностей охраны интернет-сайтов как объектов авторского права с конституционной точки зрения.

Изложение основного материала исследования. Проблемы регулирования общественных отношений, связанных с использованием интернета, становятся очень актуальными и для Российской Федерации. Сейчас не приходится говорить о разработке этого направления в праве, оно только формируется. Ни в Белоруссии, ни в Российской Федерации нет разработок, посвящённых этой теме, публикуются лишь отдельные статьи юристов, занявшихся разработкой юридического аспекта использования интернета. Вопросы нормативного регулирования глобальных сетей имеют лишь постановочный характер.

Сейчас в Российской Федерации есть целый ряд нормативных актов, которые регулируют отношения в сфере информации и, соответственно, поднимают вопрос использования глобальной сети,

однако отдельного нормативного акта посвящённого непосредственно «Интернету» не существует.

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации и ч. 4 ст. 18 Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Из-за быстрого развития технологий информация развивается быстрее, что подтверждает это значимость охраны информации, а, следовательно, и авторского права [2, 3].

Всеобщая декларация прав человека, Конституция Российской Федерации, Конституция Донецкой Народной Республики, Гражданский Кодекс Российской Федерации с последующими изменениями предоставляют гражданам Российской Федерации гарантии защиты прав интеллектуальной собственности.

Так, ст. 1265 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит, что право авторства – право признаваться автором произведения и право автора на имя – право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен [4].

Авторское право – часть гражданского права, которое определяет права и обязанности, возникающие в связи с созданием и использованием (издание, исполнение, показ, обучение, копирование и т.п.) произведений литературы, науки, искусства. Гражданский кодекс Российской Федерации причисляет авторские права к интеллектуальной собственности.

Это обострило имеющиеся в мире проблемы в авторском праве и выявило новые проблемы правового режима объектов авторского права, охраны авторских прав в цифровых сетях. Эра высоких компьютерных технологий развивается очень динамично, а за этим не успевает законодатель. Всемирная информационная сеть «Интернет» является привычным средством передачи информации любого характера. Это способствует более быстрому и неформальному распространению новых товаров, хотя довольно хаотичному. Нынче большинство компаний имеют собственные интернет-сайты, виртуальные представительства, которые информируют мир о компании и её деятельности. Для их разработки, наполнения и поддержания расходуются немалые средства. Поэтому все чаще владельцы сайтов интересуются охраной авторских прав на них. В сети «Интернет»

заключается много сделок, есть виртуальные банки, распространяется разнообразная информация.

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дано определение «сайта» и «страницы сайта» как определённого сочетания технической и информационной составляющей» [5]. Согласно ст. 2, вышеупомянутого Федерального закона, «сайт» – это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».

Сайт в сети «Интернет» создаётся целенаправленной деятельностью профессионалов. Дизайнерское решение сайта связано с требованиями цветного, графического и аудиовизуального отображения.

Организация внутренних переходов поисковой системы нуждается в определенном программном решении. Подбор и систематизация информационных составляющих напрямую связаны с профессиональной направленностью веб-сайта [6, с. 73].

Создание сайта возможно охарактеризовать не только подбором, расположением, упорядочиванием составных частей сайта, но и творчеством. В этом процессе одни лица создают элементы, используемые затем, на втором этапе, другими лицами для создания комплексного объекта в целом.

Сложный, многогранный процесс создания сайта является сборным составным подобно ст. 134 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которой «сделка, совершённая относительно сложной вещи, распространяется на все её составные части, если иное не установлено договором». Как собранное произведение, он может сочетать как литературные, так и музыкальные, фотографические, аудиовизуальные и другие произведения, так и неохранные объекты (состоять как из разнородных, так и из однородных вещей). Каждый из указанных объектов не связан с другим (кроме единого творческого замысла) [7, с. 36].

Объектами авторского права являются произведения, закреплённые ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 1, 2 Бернской конвенции «Об охране литературных и художественных произведений» [8], ст. 1 Всемирной конвенции об авторском праве [9]. В ст. 44 Конституции Российской Федерации и ст. 33 Конституции Донецкой Народной Республики, указано, что

гражданам гарантирована свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, а также охрана интеллектуальной собственности.

Таким образом, каждый гражданин имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой деятельности; никто не может использовать или распространять их без его согласия, за исключениями, установленными законом. Государство способствует развитию науки, установлению научных связей Российской Федерации с мировым сообществом. Государство обеспечивает сохранение исторических памятников и других объектов, составляющих культурную ценность, принимает меры для возвращения в Российскую Федерацию культурных ценностей народа, которые находятся за её пределами.

Однако законодательство не предоставляет полного перечня объектов авторского права. Это положение обусловлено тем, что жизнь в своём развитии может порождать новые объекты творческой деятельности человека, а их любое нормативное закрепление может исключить их из круга объектов правовой охраны. Из указанных составляющих сайта и страницы сайта с точки зрения авторско-правовой охраны не подлежат рассмотрению как программные и аппаратные средства. Указанный тезис основывается на том, что аппаратные средства принадлежат к области техники, а не литературы или искусства. Программные средства позволяют владельцу сайта настраивать структуру и отображение информации на сайте, но с помощью программных средств возможно создание различных сайтов [10, с. 217]. Сама по себе программа для создания сайта принадлежит к объектам авторского права – компьютерным программам. Однако созданный с её помощью сайт является самостоятельным объектом.

С точки зрения авторско-правовой охраны можно рассматривать уникальный адрес в сети «Интернет» и информационные ресурсы веб-сайта. Уникальным адресом в сети «Интернет» является доменное имя, то есть символическое обозначение, предназначенное для идентификации информационных ресурсов и адресации запросов в сети «Интернет» и зарегистрированное в реестре доменных имён, которое соответственно общепринятому порядку и обычаям делового оборота, наделено, с технической точки зрения, свойством уникальности. Доменное имя может рассматриваться как охраняемая часть сайта, при условии его оригинальности [10, с. 274]. Информационные ресурсы сайта состоят из текста, графики, звуков, видеосюжетов.

Подбор, расположение, упорядочение информационных ресурсов сайта может иметь творческий характер. В процессе определения творческого характера автора сайта возможно применение деления мышления на продуктивное и репродуктивное. Отсутствие

вымышленных самим автором критериев подбора и расположения материала не может рассматриваться как продуктивное мышление и не даёт оснований для возникновения авторского права. Современное развитие телекоммуникационных технологий изменило представления и способы использования сайтов в предпринимательской деятельности, они являются необходимым реквизитом каждого субъекта хозяйствования. Сайт – не только «виртуальный офис» или «визитная карточка» в сети «Интернет». Постепенно он превратился в самостоятельный инструмент осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в сети «Интернет» сейчас на этапе зарождения. За последние годы предпринимались попытки по разработке правовой базы, однако, к сожалению, большая часть этих попыток похожи на популистские проекты без реальной перспективы их развития. Тем не менее стоит отметить так называемый закон «о суверенном интернете», в соответствии с которым в Российской Федерации создаётся национальная система маршрутизации интернет-трафика. Данный закон призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз.

Таким образом, из всего вышесказанного, законодательство Российской Федерации нуждается в принятии ряда опорных нормативных актов в сфере взаимодействия со Всемирной сетью «Интернет», а именно:

1. Закона «О мерах по развитию национальной составляющей Всемирной информационной сети «Интернет» и обеспечению широкого доступа к этой сети в Российской Федерации», который бы собрал в одном нормативном правовом акте как меры по развитию внедрения сети «Интернет» во все существующие сферы государственной деятельности, так и расширил положения Конституции Российской Федерации в части свободы доступа и защиты авторских прав в сети «Интернет».

2. Закона «Об электронной коммуникации», закрепляющего и расширяющего идею бесплатного доступа к portalу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране, в частности регулирующего вопрос компенсационных выплат для малообеспеченных семей и инвалидов 1 и 2 группы за использование технических средств взаимодействия с сетью «Интернет».

3. Закона «О взаимодействии со Всемирной информационной сетью «Интернет» на территории Российской Федерации», который бы

закрепил все нормы использования, защиты творчества и иных сфер жизнедеятельности людей, в виде отсылочных или новых норм. Поскольку на данный момент вышеупомянутые нормы рассредоточены среди множества нормативных актов и при этом дублируются, это создает множество проблемных правовых ситуаций со взаимодействием граждан с сетью «Интернет».

Во всяком случае, учитывая нынешнюю ситуацию, юристам из этих положений остаётся только изучать немногочисленную судебную практику, применять аналогию права и руководствоваться общими принципами в сфере IT, которые не способны в полной мере защитить права владельца объекта интеллектуальной собственности в сети «Интернет». Таким образом, можно говорить о том, что, хотя законодательно, сайт сейчас не является объектом авторского права, практика причисляет его к этой категории. Соответственно, автор сайта будет иметь личные неимущественные и имущественные права.

Список использованных источников

1. Березин, С.В. Internet у вас дома / С. В. Березин. – М.: СПб: БХВ-Петербург; Издание 2-е, 2021. – 752 с.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок) [Электронный ресурс] – URL: <http://duma.gov.ru/news/55446/> (дата обращения: 09.03.2023)

3. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-2-20221230/> (дата обращения 09.03.2023 г.).

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 16.04.2022, принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/?ysclid=lezl80sszg701735766 (Дата обращения: 08.03.2023)

5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; в ред. от 29.12.2022 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/?ysclid=lezlgbp8dm569362065 (дата обращения: 09.03.2023)

6. Энтин, В.Л. Основы интеллектуальной собственности / В. Л. Энтин. – М.: Статут, 2022. – 174 с.

7. Кравченко, А.А. Особенности правовой охраны графического интерфейсов как объектов авторских прав / А. А. Кравченко. – М.: Статут, 2015. – 79 с.

8. Бернская Конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» от 9 сентября 1886 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/bernskaya-konvenciya-ob-ohrane-literaturnyh-i-hudozhestvennyh-proizvedeniy> (дата обращения: 08.03.2023)

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005, заключена в Риме 4 ноября 1950 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/?ysclid=lezlsgikj9911795558 (дата обращения: 10.03.2023)

10. Луцкер, П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ / П. Луцкер. – М.: КУДИЦ-Образ, 2022. – 416 с.

УДК 342.25

DOI

ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**МИХАЛЬЧЕНКО Я.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проводится анализ муниципального управления на этапе становления местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, дается оценка влияния организационного и правового механизмов, с учетом опыта Российской Федерации (на примере Ростовской области), исследуются критерии и показатели, позволяющие оценить эффективность муниципального управления, а также выявить пробелы и недостатки. В результате исследования предложена модель построения классификационной таблицы для оценки эффективности организационного и правового механизмов муниципального управления.

***Ключевые слова:** муниципальное управление, органы местного самоуправления, механизмы муниципального управления, организационный механизм управления, правовой механизм муниципального управления, органы муниципальной власти, муниципальное образование, представительные органы местного самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления, система органов муниципальной власти*